

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606886>

УДК 662.767: 544.723.212

**АДСОРБЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В СИСТЕМАХ АДСОРБИРОВАННОГО
АККУМУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА**

А.А. Курилкин,

ст. преп. кафедры промышленной экологии, к.т.н.

П.В. Сохатюк,

студентка 5 года кафедры отделения очно-заочного и заочного
обучения,

РХТУ им. Д.И. Менделеева,

г. Москва

А.В. Школин,

внс лаборатории сорбционных процессов, к.х.н.,

ИФХЭ РАН им. А.Н. Фрумкина,

г. Москва

Аннотация: В связи с высокими темпами потребления сырья в нефтяном секторе топливно-энергетического комплекса России, а также сложной экономической ситуации на мировом рынке нефти создаются предпосылки для развития и трансформации российской газовой отрасли. Газовое топливо обладает рядом экологических преимуществ перед традиционным сырьём из нефти и нефтепродуктов. Кроме того, по данным Международного энергетического агентства мировой запас природного газа составляет 250 лет. Для решения проблемы эффективного и безопасного хранения и транспортировки газового топлива разрабатываются перспективные технологии с резервуарами, обладающими высокой ёмкостью аккумуляции. Немаловажным представляется выбор адсорбента, лежащего в основе систем аккумуляции природного газа. В статье представлен обзор по некоторым микропористым углям растительного происхождения, имеющие перспективность в накоплении природного газа.

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, природный газ, системы адсорбционного аккумулирования, микропористый активный уголь, адсорбция метана

ADSORBENTS USED IN ADSORBED NATURAL GAS STORAGE SYSTEMS

A.A. Kurilkin,

Senior lecturer, Department of Industrial Ecology, Candidate of Technical Sciences

P.V. Sokhatyk,

5th year student, Department of full-time and distance learning, University of Chemical Technology of Russia named after D.I. Mendeleev, Moscow

A.V. Shkolin,

Leading Researcher, Laboratory of Sorption Processes: Candidate of Chemical Sciences, Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry RAS named after A.N. Frumkin, Moscow

Due to the high rates of consumption of raw materials in **Annotation:** the oil sector of the fuel and energy complex of Russia, as well as the difficult economic situation on the world oil market, prerequisites are being created for the development and transformation of the Russian gas industry. Gas fuel has a number of environmental advantages over traditional raw materials from oil and petroleum products. In addition, according to the International Energy Agency, the world's natural gas reserve is 250 years. To solve the problem of efficient and safe storage and transportation of gas fuel, promising technologies with tanks with high storage capacity are being developed. The choice of the adsorbent underlying the natural gas storage systems is also important. The article presents an overview of some microporous coals from plant origin that have prospects in the accumulation of natural gas.

Keywords: fuel and energy complex, natural gas, adsorption storage systems, microporous activated carbon, methane adsorption

Интенсивное сокращение запасов нефтегазового конденсата в России и зависимость российского сегмента геологоразведки от импорта создают предпосылки к трансформации российской газовой отрасли, где ключевым компонентом выступает природный газ. Поставленные цели по снижению выбросов парникового газа при переходе на новые энергоэффективные транспортные средства требуют нахождения альтернативных видов топлива для транспортных средств. Применение газового топлива позволяет повысить эффективность использования энергоресурсов и снизить загрязнение окружающей среды [1].

Однако в настоящее время наблюдается отсутствие энергоэффективных и безопасных систем хранения и транспортировки с высокой ёмкостью аккумулирования природного газа (АПГ). Поэтому представляется перспективным создание систем адсорбированного АПГ для автотранспорта [2].

В 2012 г. Агентство по прикладным исследованиям США обновило требования к системам хранения метана [3]:

- гравиметрическая ёмкость по метану в системе хранения должна быть не менее 0,5 г СН₄/г;

- удельная объёмная ёмкость при использовании монолитного блока адсорбента должна составлять 264–266 м³/м³ при 3,5 МПа и 298 К, что эквивалентно хранению сжатого метана в баллонах при 25 МПа и 298 К. определёнными адсорбционными характеристиками, а именно:

- оптимальное, с точки зрения энергетики, соотношение процессов адсорбции и десорбции;

- оптимальный размер микропор для десорбции газа при комнатной температуре (~0,8–1,4 нм);

- высокая насыпная плотность, обеспечивающая снижение объёма газовой фазы в системе хранения;

- относительно небольшая теплота адсорбции при высокой теплоёмкости пористого материала, за счёт чего возможно снижение тепловых колебаний при изменении температуры окружающей среды;

- развитая транспортная пористость для обеспечения высоких скоростей массопереноса;

- гидрофобность;

- достаточная прочность во избежание пыления вследствие истирания гранул;
- устойчивость к циклическим механическим нагрузкам;
- относительно невысокая стоимость.

В проведённом анализе литературы представлено сравнение указанных выше условий для микропористых углеродных адсорбентов из растительного сырья.

1. Сырьё – кукурузные зёрна и початки

Лучший показатель аккумулялирующей способности – $100 \text{ м}^3/\text{м}^3$ (при 3,5 МПа и 293 К) – имел активный уголь (АУ), полученный из кукурузных зёрен путём химической активации, при этом в качестве связующего вещества (5% по массе) использовалась карбоксиметилцеллюлоза [4]. Отношение активного агента к сырью составляло по массе 1:2. Полученный АУ обладал следующими структурными характеристиками:

- удельная поверхность по методу БЭТ $S_{\text{уд}} - 2147 \text{ м}^2/\text{г}$;
- предельный объём микропор по методу Дубинина-Радушкевича:
 - по изотермам адсорбции азота $W_0(\text{N}_2) - 0,762 \text{ см}^3/\text{г}$;
 - по изотермам адсорбции углекислого газа $W_0(\text{CO}_2) - 0,508 \text{ см}^3/\text{г}$;
- насыпная плотность $\rho - 0,42 \text{ г}/\text{см}^3$.

Массовые показатели адсорбции образца невелики и уступали другим адсорбентам, однако за счёт достаточной насыпной плотности возможно приемлемое аккумулялирование метана, количество которого, однако, недостаточно для активной удельной ёмкости.

Чуть лучше показатель накопления метана – $120 \text{ м}^3/\text{м}^3$ (при 3,5 МПа и 298 К) – дали активные угли, сырьём которого служили початки кукурузы [5]. Была проведена химическая активация сырья (гидроксидом калия) при 823 К в течение 30-60 мин. Полученный АУ обладал следующими характеристиками:

- удельная поверхность по методу БЭТ $S_{\text{уд}} - 1310-1320 \text{ м}^2/\text{г}$;
- насыпная плотность $\rho - 0,35 \text{ г}/\text{см}^3$.

Последний показатель определил невысокие максимальные величины аккумулялирования метана. Кроме того, при повышении температуры полная удельная ёмкость системы значительно уменьшилась.

2. Сырьё – сорго

Углеродные адсорбенты, полученные из зёрен сорго, имели средний диаметр зерна от 3 до 4 мм, содержание влаги 8,4% масс [6].

Карбонизацию проводили при 573 К в инертной среде азота в течение 10-20 мин. В качестве химического активатора полученного карбонизата использовали водные растворы как ортофосфорной кислоты (35, 50 и 85% масс.), хлорида цинка (50% масс.), так и гидроксида калия (50% масс.) – температура термообработки – 773–783 К. Состав полученных образцов по массе – 68% углерода, 18% кислорода, а также примеси серы, фосфора, азота и водорода.

Максимальная удельная ёмкость по метану составила $89 \text{ м}^3/\text{м}^3$ (при 3,5 МПа и 298 К). Образец с такой ёмкостью по метану имел следующие характеристики:

- удельная поверхность по методу БЭТ $S_{\text{уд}} - 2027 \text{ м}^2/\text{г}$;
- предельный объём микропор по азоту $W_0(\text{N}_2) - 0,76 \text{ см}^3/\text{г}$;
- насыпная плотность $\rho - 0,65 \text{ г}/\text{см}^3$.

Подобный высокий показатель насыпной плотности обеспечивался подбором фракционного состава образцов, которые подвергались формированию в блоки.

3. Сырьё – скорлупа кокосовых орехов

Для адсорбента АУ-1, полученного из скорлупы кокосовых орехов, изучалось влияние насыпной плотности и температуры на способность аккумулировать метан. При комнатной температуре и давлении 3,5 МПа удельная ёмкость по метану составляла только $89 \text{ м}^3/\text{м}^3$, что соответствовало данным для других адсорбентов из растительного сырья и что существенно меньше требуемых значений [7-8].

Насыпная плотность этого адсорбента была около $0,38 \text{ г}/\text{см}^3$. Установлено, что при её увеличении, например, путём формования в виде моноблока, адсорбционную ёмкость можно повысить практически в два раза.

Понижение температуры системы хранения увеличило объём аккумулированного метана (рис. 1).

Рисунок 1 – Зависимости полной удельной объёмной ёмкости по метану микропористого углеродного адсорбента АУ-1 от давления при температурах 178 (1), 216 (2), 243 (3), 273 (4), 300 (5), 320 (6), 340 (7), 360 К (8). Штриховые линии – зависимости для сжатого газа при 293 К

Таким образом, уже при снижении температуры до 216 К можно обеспечить минимальные $150 \text{ м}^3/\text{м}^3$ метана, считающиеся допустимым условием для систем хранения газа. Относительная эффективность аккумулирования метана по сравнению с хранением без использования адсорбента составила $\sim 2,5$.

4. Сырьё – целлюлоза

Микропористые углеродные адсорбенты могут быть синтезированы из гранул микрокристаллической целлюлозы [9].

Для синтеза выбирали порошок целлюлозы с размером кристаллов ~ 50 мкм. Около 1,5 г сырья помещали под пресс и повышали давление от 0 до 98 МПа, при этом время прессования варьировали от 1 до 60 мин. Полученные таблетки карбонизировали в печи при температуре 1073 К в потоке азота в течение различных периодов времени (от 1 до 12 ч), затем активировали в потоке CO_2 , при температуре 1073–1173 К, время активации составляло от 6 до 19 ч. Образцы полученного АУ обладали удельной поверхностью по

методу БЭТ $S_{уд}$ до $1700 \text{ м}^2/\text{г}$. Максимальной ёмкость системы по метану составила $147,2 \text{ м}^3/\text{м}^3$.

Данные исследования позволили обнаружить стабильность адсорбционной ёмкости полученных образцов при циклических нагрузках. Главной особенностью проведения циклических испытаний была обратимость адсорбции метана в адсорбенте. Проведение циклических испытаний процессов адсорбции–десорбции на полученных образцах углеродного адсорбента позволило смоделировать работу реальных систем АПГ.

В ходе исследований выяснили влияние варьирования температуры окружающей среды на изменение давления в системе хранения (рис. 2) [9].

Рисунок 2 – Изменение давления метана в хранилище при повышении температуры

Измерения проводили при давлении в системе 2 МПа и комнатной температуре. Затем систему хранения, закрытую для внешнего теплообмена, нагревали до 353 К. Максимальное изменение давления для системы с адсорбентом составило $\sim 7\%$, а для подобной закрытой системы без адсорбента – $\sim 20\%$.

Предполагается, что такое различие обусловлено менее резким изменением свойств адсорбционной системы при повышении температуры по сравнению со свойствами газовой фазы, что исключает,

например, эффект ролловера и, тем самым, вносит дополнительный вклад в безопасность эксплуатации систем АПГ [9].

5. Сырьё – косточки оливок и персиков

В лаборатории были синтезированы образцы АУ на основе прессованных гранул из косточек плодов – оливок и персиков – методом химической активации ортофосфорной кислотой при температурах от 623 до 1273 К [10]. Пористые и адсорбционные характеристики полученных адсорбентов изучались при температуре 303 К и давлении до 2,5 МПа. Адсорбция метана достигала до 5 ммоль/г. Отмечено, что наибольшие значения адсорбции были у образцов, синтезированных при граничных значениях указанного диапазона температур активации. В этих условиях адсорбенты имели наибольшие объёмы микропор W_0 (0,409–0,468 см³/г) и удельные поверхности микропор по БЭТ.

Следовательно, при выборе оптимального адсорбента необходимо учитывать не только предельный объём микропор, но и распределение пор по размерам.

Также исследователями работы [11] был установлен факт влияния на параметры пористой структуры углеродного адсорбента исходного материала. В качестве сырья выступали косточки оливок и персиков, миндальной скорлупы и скорлупы кокосовых орехов, а также нефтяного кокса. После активации были получены порошкообразные сорбирующие материалы, спрессованные в монолиты диаметром 4,5 см.

Значения удельных поверхностей поверхности и объёма микропор для всех образцов из растительного сырья изменялись в диапазоне 2205-2515 м²/г и 0,982-1,374 см³/г, соответственно. А вот наибольшие показатели адсорбции по тестовому веществу – метиленовому голубому – и удельной объёмной ёмкости по метану (215 мг/г и 184 м³/м³, соответственно) наблюдались у образцов АУ из кокосовой скорлупы – в первом случае при двухступенчатой активации без предварительной обработки, а во втором – при одноступенчатой активации с предварительной карбонизацией.

После сопоставления результатов исследований адсорбционных и ёмкостных характеристик адсорбентов, а также распределения пор по размерам определена оптимальная ширина пор углеродного адсорбента – 1,5 нм.

Проведённый обзор литературы показывает, что правильным подбором исходного сырья, в рассматриваемой работе – растительного

происхождения, и условий проведения его термической обработки можно добиться получения углеродного адсорбента с высокими индикаторами удельной ёмкости по метану (не менее $150 \text{ м}^3/\text{м}^3$) и адсорбционной способности, что должно учитываться при создании эффективных систем адсорбционного аккумулирования природного газа для автотранспорта.

Список литературы

[1] Сохатюк П.В. Перспективы использования адсорбированного природного газа в мобильных системах транспорта / П.В. Сохатюк, А.А. Курилкин, А.В. Школин [Текст] // Инновационный потенциал развития науки в современном мире: технологии, инновации, достижения. – Уфа: НИЦ Вестник науки, 2024. 206-209 с.

[2] Цивадзе А.Ю. Перспективные адсорбционные аккумуляторы природного газа для автотранспорта [Текст] / А.Ю. Цивадзе, О.Е. Аксютин, А.Г. Ишков и др. // Транспорт на альтернативном топливе. – 2020. Т. 69. № 3. 29-36 с.

[3] ARPA-E. CHANGING WHAT'S POSSIBLE. Move Program Overview [Электронный ресурс] – URL: https://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/documents/files/MOVE_ProgramOverview.pdf (дата обращения: 29.05.2024)

[4] Balathanigaimani M.S. Adsorption of Methane on Novel Corn Grain-Based Carbon Monoliths [Текст] / M.S. Balathanigaimani, W.-G. Shim, J.-W. Lee, H. Moon // Microporous and Mesoporous Materials. – 2009. Vol. 119. № 1-3. 47-52 p.

[5] Bagheri N. Adsorption of methane on corn cobs based activated carbon [Текст] / N. Bagheri, J. Abedi // Chemical Engineering Research and Design – 2011. № 89 (10). 2038-2043 p.

[6] Zhang T. Grain-based activated carbons for natural gas storage [Текст] / T. Zhang, W.P. Walawender, L.T. Fan // Bioresource Technology. – 2010. № 101. 1983-1991 p.

[7] Bezerra D.P. Adsorption of CO₂ on nitrogen-enriched activated carbon and zeolite 13X [Текст] / D.P. Bezerra, R.S. Oliveira, R.S. Vieira, Jr C.L. Cavalcante, D.C.S. Azevedo // Adsorption. – 2011. № 17 (1). 235-246 p.

[8] Strizhenov E.M. Low-temperature adsorption of methane on microporous AU-1 carbon adsorbent [Текст] / E.M. Strizhenov, A.V. Shkolin,

A.A. Fomkin, V.A. Sinitsyn, A.A. Zherdev and oth. // Physicochemical Processes at the Interfaces. – 2014. Vol. 50. 15-21 p.

[9] Policicchio A. Higher methane storage at low pressure and room temperature in new easily scalable large-scale production activated carbon for static and vehicular applications [Текст] / A. Policicchio, E. Maccallini, R.G. Agostino, F. Ciuchi, A. Aloise, G. Giordano // Fuel. – 2013. № 104. 813-821 p.

[10] Djeridi W. High pressure methane adsorption on microporous carbon monoliths prepared by olives stones [Текст] / W. Djeridi, A. Ouederni, A.D. Wiersum, P.L. Llewellyn, L. El Mir // Materials Letters. – 2013. Vol. 99. 184-187 p.

[11] Quinn D.F. Carbons Suitable for Medium Pressure (6.9 MPa) Methane Storage [Текст] / D.F. Quinn, Ragan S. // Adsorption Science & Technology. – 2000. Vol. 18. Iss. 6. 515-527 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Sokhatyuk P.V. Prospects for the use of adsorbed natural gas in mobile transport systems / P.V. Sokhatyuk, A.A. Kurilkin, A.V. Shkolin [Text] // Innovative potential of science development in the modern world: technologies, innovations, achievements. – Ufa: Scientific Research Center Bulletin of Science, 2024. 206-209 p.

[2] Tsivadze A.Yu. Promising adsorption batteries of natural gas for vehicles [Text] / A.Yu. Tsivadze, O.E. Aksyutin, A.G. Ishkov et al. // Transport on alternative fuels. – 2020. T. 69. No. 3. 29-36 p.

[3] ARPA-E. CHANGING WHAT'S POSSIBLE. Move Program Overview [Electronic resource] – URL: https://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/documents/files/MOVE_ProgramOverview.pdf (access date: 05.29.2024)

[4] Balathanigaimani M.S. Adsorption of Methane on Novel Corn Grain-Based Carbon Monoliths [Text] / M.S. Balathanigaimani, W.-G. Shim, J.-W. Lee, H. Moon // Microporous and Mesoporous Materials. – 2009. Vol. 119. No. 1-3. 47-52 p.

[5] Bagheri N. Adsorption of methane on corn cobs based activated carbon [Text] / N. Bagheri, J. Abedi // Chemical Engineering Research and Design – 2011. No. 89 (10). 2038-2043 p.

[6] Zhang T. Grain-based activated carbons for natural gas storage [Text] / T. Zhang, W.P. Walawender, L.T. Fan // *Bioresource Technology*. – 2010. No. 101. 1983-1991 p.

[7] Bezerra D.P. Adsorption of CO₂ on nitrogen-enriched activated carbon and zeolite 13X [Text] / D.P. Bezerra, R.S. Oliveira, R.S. Vieira, Jr. C.L. Cavalcante, D.C.S. Azevedo // *Adsorption*. – 2011. No. 17 (1). 235-246 rub.

[8] Strizhenov E.M. Low-temperature adsorption of methane on microporous AU-1 carbon adsorbent [Text] / E.M. Strizhenov, A.V. Shkolin, A.A. Fomkin, V.A. Sinitsyn, A.A. Zherdev and others. // *Physicochemical Processes at the Interfaces*. – 2014. Vol. 50. 15-21 p.

[9] Policicchio A. Higher methane storage at low pressure and room temperature in new easily scalable large-scale production activated carbon for static and vehicular applications [Text] / A. Policicchio, E. Maccallini, R.G. Agostino, F. Ciuchi, A. Aloise, G. Giordano // *Fuel*. – 2013. No. 104. 813-821 p.

[10] Djeridi W. High pressure methane adsorption on microporous carbon monoliths prepared by olives stones [Text] / W. Djeridi, A. Ouederni, A.D. Wiersum, P. L. Llewellyn, L. El Mir // *Materials Letters*. – 2013. Vol. 99. 184-187 p.

[11] Quinn D.F. Carbons Suitable for Medium Pressure (6.9 MPa) Methane Storage [Text] / D.F. Quinn, Ragan S. // *Adsorption Science & Technology*. – 2000. Vol. 18. Iss. 6. 515-527 p.

© А.А. Курилкин, П.В. Сохатюк, А.В. Школин, 2024

Поступила в редакцию 16.05.2024

Принята к публикации 06.06.2024

Для цитирования:

Курилкин А.А., Сохатюк П.В., Школин А.В. Адсорбенты, применяемые в системах адсорбированного аккумулирования природного газа // *Инновационные научные исследования*. 2024. № 6-1(43). С. 20-30. URL: <https://ip-journal.ru/>